

Sanja Đorđević Aleksovski, LL.D.,
Assistant professor,
Faculty of Law, University in Niš,
Republic of Serbia

UDK: 341.123.04:342.726-053.2

UDK: 341.231.14-053.2(094.5)

DOI: 10.5281/zenodo.17811978

INTERPRETATIVE APPROACHES OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD UNDER THE OPTIONAL PROTOCOL ON THE COMPLAINTS PROCEDURE (OPIC)

Since the entry into force of the Optional Protocol on a Communications Procedure (OPIC), the Committee on the Rights of the Child (the Committee) has developed a significant body of interpretive practice that increasingly shapes the interpretation and implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC). Despite its normative relevance, this practice remains under-examined in international law scholarship. This article analyzes the Committee's decisions, focusing on legal reasoning, coherence, and practical impact on States. Particular attention is given to the interpretive methods employed by the Committee, including its reliance on child-specific principles, such as the best interests of the child and evolving capacities. The author identifies inconsistencies and emerging trends in the Committee's approach to jurisdiction, extraterritorial obligations, and procedural safeguards. Finally, the article examines the extent to which the Committee's interpretive practice influences domestic legislation, administrative practice, and judicial decisions. By illuminating the strengths and shortcomings of the Committee's developing case law, this study contributes to broader debates on the authority of UN human rights treaty bodies and the evolution of international law on the rights of the child.

Keywords: Committee on the Rights of the Child, Optional Protocol on a Communications Procedure, international human rights law, interpretive practice, treaty bodies, best interests of the child, extraterritorial obligations, child's rights, soft law.

Dr Sanja Đorđević Aleksovski,
Docent,
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Republika Srbija

RAZVOJ PRAKSE KOMITETA ZA PRAVA DETETA U OKVIRU OPCIONOG PROTOKOLA O POSTUPKU PO PREDSTAVKAMA

Od stupanja na snagu Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama, Komitet za prava deteta razvio je značajnu praksu tumačenja koja sve više oblikuje način na koji se Konvencija o pravima deteta primenjuje i razume. Iako ima veliku normativnu važnost, ova praksa je u međunarodnoj pravnoj literaturi još uvek nedovoljno proučena. U ovom radu analiziraju se odluke Komiteta, sa posebnim naglaskom na pravno obrazloženje, usklađenost tumačenja i njihov stvarni uticaj na države. Posebna pažnja posvećena je metodama tumačenja koje Komitet koristi, uključujući i oslanjanje na principe specifične za prava deteta, kao što su najbolji interes deteta i njegove razvojne sposobnosti. Takođe se ukazuje na nedoslednosti i nove tendencije u pristupu Komiteta pitanjima nadležnosti, eksteritorijalnih obaveza i proceduralnih garancija. Na kraju, članak razmatra u kojoj meri tumačenja Komiteta utiču na domaće zakonodavstvo, administrativnu praksu i sudske odluke. Osvetljavajući domete i ograničenja sve razvijenije prakse Komiteta za prava deteta, analiza doprinosi široj raspravi o autoritetu ugovornih tela UN za ljudska prava i evoluciji međunarodnog prava deteta.

Ključne reči: Komitet za prava deteta; Opcioni protokol o postupku po predstavkama; međunarodno pravo ljudskih prava; interpretativna praksa; ugovorna tela; najbolji interes deteta; ekstrateritorijalne obaveze; prava deteta; meko pravo.